

69.051

**АБАЙ ОБЛЫСЫ, ҚАРАҒАЙЛЫ ШАҒЫН АУДАНЫНЫҢ 16-17 ТҰРҒЫН ҮЙ
ЖОБАЛАРЫН
ҚҰРЫЛЫС ОРНЫНА КӨШІРУДЕГІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ**

АХАТОВА ДИАНА САМАТҚЫЗЫ

техника ғылымдарының магистрі
Қазақстан, Семей қ., «Шәкәрім университеті» КеАҚ

***Аннотация.** Бұл мақалада Абай облысы мен Семей қаласының қарқынды дамып келе жатқан Қарағайлы шағын ауданында жүргізілетін құрылыс нысандарын геодезиялық қамтамасыз ету мәселелері қарастырылды. Өңірдің физикалық-географиялық ерекшеліктерінің құрылыс процесіне әсері талданып, қолданбалы геодезияның инженерлік нысандарды жобалау, жерге көшіру, геометриялық параметрлерін бақылау және сапасын қамтамасыз ету барысындағы рөлі ашып көрсетілді. Қарағайлы 16–17 тұрғын үйлерінің құрылыс алаңында камералдық өңдеу, квадраттар бойынша нивелирлеу, жұмыс биіктіктерін анықтау және жер жұмыстарының көлемін есептеу әдістемелері сипатталды. Жер қазу мен топырақ үйіндісінің балансын бағалау нәтижелері ұсынылып, құрылыс нысандарын геодезиялық сүйемелдеудің маңыздылығы мен оның құрылыс сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі үлесі қорытындыланды.*

***Кілт сөздер.** Қолданбалы геодезия, инженерлік-геодезиялық жұмыстар, камералдық өңдеу, квадраттар бойынша нивелирлеу, жер жұмыстарының картограммасы, құрылыс геодезиясы, топырақ көлемін есептеу, жобалық биіктік.*

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының өңірлерінде урбанизация үдерісі белсенді түрде дамып келеді. Соның ішінде Абай облысы мен оның әкімшілік орталығы – Семей қаласы аймақтық экономикалық, әлеуметтік және инфрақұрылымдық дамудың негізгі орталықтарының бірі болып табылады. Қаланың қарқынды дамуы жаңа тұрғын аудандарды салу мен заманауи инфрақұрылымды қалыптастыруды қажет етеді. Осыған байланысты құрылыс саласында инженерлік және геодезиялық зерттеулердің маңызы артып отыр.

Құрылыс нысандарын жобалау мен салу барысында жергілікті физикалық-географиялық жағдайды ескеру — нысанның сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі шарты. Абай облысының географиялық ерекшеліктері – күрт континентальды климат, температуралық ауытқулар, жер бедерінің төбелі жазық болуы және экологиялық факторлар — құрылыс процесінде ескерілетін маңызды табиғи сипаттар болып табылады.

Семей қаласының жаңа және қарқынды дамып келе жатқан аймақтарының бірі – Қарағайлы шағын ауданы. Бұл аудан заманауи талаптарға сай тұрғын үйлердің, әлеуметтік және коммерциялық инфрақұрылым нысандарының құрылысымен ерекшеленеді. Ауданның қолайлы экологиялық жағдайы, көліктік қолжетімділігі және абаттандыру деңгейі оны қала тұрғындары үшін тартымды өмір сүру аймағына айналдыруда.

Осындай ірі құрылыс жобаларын жүзеге асыру кезінде қолданбалы геодезияның рөлі айрықша. Бұл ғылым саласы инженерлік нысандардың жобаларын жер бетіне дәл көшіруді, олардың геометриялық параметрлерінің жобалық өлшемдерге сәйкестігін қамтамасыз етуді және құрылыс барысын геодезиялық бақылау арқылы сапасын арттыруды көздейді. Геодезиялық жұмыстар құрылыс процесінің барлық кезеңінде – ізденіс, жобалау, монтаждау және пайдалануға беру барысында жүргізіледі.

Сондықтан Абай облысының физикалық-географиялық жағдайын, Семей қаласындағы Қарағайлы шағын ауданының даму ерекшеліктерін және құрылыс нысандарын геодезиялық қамтамасыз ету тәсілдерін зерттеу – қазіргі құрылыс инженериясы мен аймақтық даму тұрғысынан өзекті ғылыми және тәжірибелік мәселе болып табылады.

1-сурет. Қарағайлы шағын ауданындағы 16-шы және 17-ші көпқабатты тұрғын үйлердің бас жоспары

Қарағайлы 16-17 тұрғын үй құрылысындағы камералдық өңдеу жұмыстары. Құрылыс аумағының жер қазу, үю жұмыстарының картограммасын есептеу.

Квадраттар бойынша нивелирлеу - ауқымды топографиялық жоспарларды жасау үшін қолданылатын геодезиялық түсірілімнің бір түрі. Квадраттың жағы 10, 20, 40 немесе одан да көп метр болуы мүмкін. Квадраттар торын бөлу теодолит, өлшеуіш таспа немесе рулетка көмегімен жүзеге асырылады. Квадраттардың шыңдары қазықтармен бекітіледі.

$H_{пр}$ жобалық биіктікті және квадраттар шыңдарының нақты биіктіктерінің мәні бойынша жұмыс биіктіктері келесі формуламен есептеледі:

$$h_{раб} = h_{пр} - h_{фак} \quad (1)$$

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) 222,6-220,45=0,15 | 24) 221,5-221,75=-0,25 |
| 2) 220,75-220,23=0,52 | 25) 220,6-220,4=0,20 |
| 3) 220,7-220,35=0,35 | 26) 1,40 |
| 4) 220,8-219,90=0,90 | 27) 220,6-219,5=1,10 |
| 5) 220,9-219,5=1,40 | 28) 1,10 |
| 6) 220,95-220=0,95 | 29) 220,7-219,78=0,92 |
| 7) 221-220=1,0 | 30) 220,5-220=0,50 |
| 8) 220,9-220,05=0,85 | 31) 220,6-219,25= 1,35 |
| 9) 221-220,25=0,75 | 32) 220,4-219,3= 1,10 |
| 10) 221,2-220,53= 0,67 | 33) 220,5-219,5= 1,0 |
| 11) 221,3-220,8=0,50 | 34) 220,8-219,85= 0,95 |
| 12) 221,5-221,5=0 | 35) 220,9-220,5=0,40 |
| 13) 220,7-220,5=0,20 | 36) 220,4-219,1=1,30 |
| 14) 1,10 | 37) 220,5-218,9= 1,60 |
| 15) 220,8-220=0,80 | 38) 220,2- 219,45= 0,75 |
| 16) 220,95-219,95=1 | 39) 220,4-219,6= 0,80 |
| 17) 221,05-219,5=1,55 | 40) 220,3-219= 1,30 |
| 18) 221,04-219,35=1,69 | 41) 220,4-219,25= 1,15 |
| 19) 220,94-219,3=1,64 | |
| 20) 220,8-219,75=1,05 | |
| 21) 221-220,25=0,75 | |
| 22) 221,2-220,7=0,50 | |
| 23) 221,3-221,2=0,10 | |

Келесі қадамда әр түрлі жұмыс белгілері бар квадрат шыңдары арасындағы нөлдік жұмыс нүктелерінің орнын төмендегі 2-ші формуламен анықталады.

$$X = \frac{|h_1|}{|h_1|+|h_2|} \cdot d \quad (2)$$

$$X_1 = \frac{|0|}{|0|+|-0,25|} \cdot 20 = 0\text{м} \quad X_2 = \frac{|0,1|}{|0,1|+|-0,25|} \cdot 24 = 18,9\text{м}$$

Орташа арифметикалық әдіспен қазу және топырақ үю бойынша жер жұмыстарының көлемі бөлек анықталады. Бұл кезеңде әр фигурадағы топырақтың көлемі (шаршы, трапеция, үшбұрыш) фигураның ауданына орташа жұмыс белгісінің көбейтіндісіретінде анықталады. Жержұмыстарының көлемін есептеу нәтижесі төмендегі 1-ші кестеде келтірілген.

1-кесте. Жер жұмыстарының көлемін есептеу

Фигура №	h _{ср}	Ауданы, м ²	Үйінді, м ³	Қазынды, м ³
1	0,4925	400	197	
2	0,6925	400	277	
3	0,7625	400	295	
4	1,2125	400	485	
5	1,3975	400	559	
6	1,32	400	528	
7	1,135	400	454	
8	0,8375	400	335	
9	0,6675	400	267	
10	0,4425	400	177	
11	0,15	291,2	44	
12	-0,083	170,8		-14
13	0,725	400	290	
14	1,10	374	411	
15	1,0	387	387	
16	1,38	215	297	
17	1,785	153	273	
18	1,656	233	386	
19	1,07775	347	374	
20	0,906	147,3	133	
21	0,8625	400	345	
22	1,2375	400	495	
23	1,075	386,6	416	
24	1,12	358	401	
25	0,8625	290,4	251	
26	1,1875	400	475	
27	1,2	400	480	
28	0,628	337,1	212	
29	0,916	146	134	

әдістерді қалай қолдануға болатынын көрсетті, бұл құрылыс алаңының сапасы мен қауіпсіздігіне әсер етеді.

Осылайша, бұл жұмыс нәтижесі ғимараттарды салуда геодезиялық қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтті және заманауи әдістерді дұрыс жоспарлау мен қолдану құрылыс жобаларының дәлдігі мен тиімділігін едәуір арттыра алатынын көрсетті. Бұл курстық жоба осы салада әрі қарай зерттеуге, сондай-ақ нақты құрылыс жобаларында практикалық ұсыныстарды қолдануға негіз бола алады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Левчук Г. П., Новак В. Е., Конусов В. Г. Прикладная геодезия: Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ. Учебник для вузов.— М.: Недра 1981, с. 438.
2. Авакян, В.В. Прикладная геодезия. Технологии инженерно- геодезических работ: учебник/ В.В. Авакян. - 3-е изд. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 616 с.
3. Инженерлік геодезия: оқулық/ Т.Туяқбаев. С.Солтабаева С.Ж. Нукарбекова, Ы.Жақыпбек,- Алматы: Дәуір. 2013.- 319 б.
4. Авакян В.В. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение строительного производства», изд. «Вузовская книга», 2011 г., с.256.
5. Авакян В.В. Прикладная геодезия: технологии инженерно- геодезических работ. М., изд. «Амалданик», 2012, 330 с.